

PENYULUHAN PENTINGNYA STUDI EVALUASI LAHAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG PT AGINCOURT RESOURCES DI KECAMATAN BATANGTORU

Rahmawaty^{1,2✉}, Abdul Rauf^{1,3}, R. Hamdani Harahap¹, Simon Tarigan¹, Nawang Wulan¹,
Rahmat Lubis⁴, Christine Pepah⁴, Rohani Simbolon⁴, Fitra Syawal Harahap^{1,5}

¹Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, Sumatera Utara, Indonesia

²Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, Kampus 2 USU Kuala Bekala, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

³Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Kampus USU Padang Bulan, Medan 20155, Sumatera Utara, Indonesia

⁴PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia

⁵Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara

✉e-mail : rahmawaty@usu.ac.id

Abstrak

Penyuluhan tentang evaluasi lahan memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar tambang, khususnya di Kecamatan Batangtoru yang berdekatan dengan operasi PT Agincourt Resources. Penyuluhan tentang pentingnya studi evaluasi lahan bagi masyarakat sekitar tambang PT Agincourt Resources di Kecamatan Batangtoru sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak pertambangan, memitigasi risiko lingkungan, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya evaluasi lahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sekitar tambang. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan ini dilakukan melalui kegiatan Fokus Grup Diskusi dan diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pihak perusahaan, dan pemerintah daerah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman masyarakat tentang pentingnya studi evaluasi kesesuaian tanaman dan upaya untuk menjaga kualitas lahan serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penyuluhan ini berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan perencanaan lahan, yang pada gilirannya memperkuat kerja sama antara masyarakat dan perusahaan tambang. Hasil kegiatan ini menekankan pentingnya penyuluhan berkelanjutan sebagai alat untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan pertambangan. Dengan demikian, penyuluhan ini berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan perlindungan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kata kunci—Kesesuaian tanaman, Batang Toru, pembangunan berkelanjutan, sumberdaya, lingkungan

Pendahuluan

Pertambangan memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. PT Agincourt Resources, perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Batangtoru, merupakan salah satu contoh dimana kegiatan ekstraksi mineral membawa dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat sekitarnya. Di sisi lain,

operasi pertambangan juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perubahan kondisi lahan, degradasi lingkungan, dan konflik penggunaan lahan [1].

Studi evaluasi lahan adalah proses penting dalam memahami, menilai, dan mengelola dampak kegiatan pertambangan terhadap kondisi tanah dan lingkungan sekitar [2]. Evaluasi ini mencakup analisis

kesesuaian lahan, potensi degradasi, serta dampak terhadap air, tanah, dan keanekaragaman hayati [3]. Dalam konteks ini, penyuluhan mengenai pentingnya studi evaluasi lahan bagi masyarakat sekitar tambang PT Agincourt Resources menjadi sangat relevan. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lahan dan bagaimana mitigasi dan adaptasi dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang evaluasi lahan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengelolaan lahan dan lingkungan [4]. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam memonitor dan menilai dampak kegiatan pertambangan, serta memberikan mereka informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan [5]. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan melaksanakan langkah-langkah rehabilitasi lahan, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan serta perbaikan kualitas hidup mereka sendiri [6].

Secara khusus, Kecamatan Batangtoru, yang terletak di Sumatera Utara, menghadapi berbagai tantangan ekologis dan sosial akibat aktivitas pertambangan yang intensif [7]. Kawasan ini tidak hanya menjadi lokasi penambangan, tetapi juga merupakan habitat penting bagi flora dan fauna lokal, termasuk beberapa spesies yang terancam punah [8]. Oleh karena itu, penyuluhan tentang evaluasi lahan bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan fungsi ekologis lahan sambil mendukung aktivitas

ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, diharapkan penyuluhan ini akan membantu mengurangi konflik antara kebutuhan ekonomi dan konservasi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang [9].

Dengan latar belakang tersebut, penyuluhan ini akan difokuskan pada beberapa aspek utama: meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang evaluasi lahan, memfasilitasi dialog antara masyarakat dan PT Agincourt Resources, serta mengembangkan strategi yang memungkinkan pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Penekanan pada pendidikan dan partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat tidak hanya memahami dampak pertambangan terhadap lahan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi secara proaktif [10].

Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, penyuluhan ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal.

Mengapa Penyuluhan Pentingnya Studi Evaluasi Lahan Bagi Masyarakat Sekitar Tambang PT Agincourt Resources di Kecamatan Batangtoru Perlu Dilakukan?

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Informasi yang Kurang: Banyak masyarakat di sekitar lokasi tambang sering kali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang dampak pertambangan terhadap lahan dan lingkungan. Penyuluhan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya evaluasi lahan.

Pendidikan Lingkungan: Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat memahami risiko dan potensi manfaat dari kegiatan pertambangan serta pentingnya menjaga kualitas lahan.

2. Pencegahan Dampak Negatif Lingkungan

Degradasi Lahan: Pertambangan dapat menyebabkan degradasi lahan, termasuk erosi, kehilangan kesuburan tanah, dan kontaminasi. Evaluasi lahan membantu dalam mengidentifikasi dan memitigasi dampak-dampak ini [11].

Kesehatan Masyarakat: Kontaminasi tanah dan air akibat kegiatan tambang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sekitar. Penyuluhan menginformasikan cara-cara untuk memantau dan menangani potensi bahaya ini.

3. Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik

Pemanfaatan Lahan: Evaluasi lahan memungkinkan identifikasi penggunaan lahan yang paling sesuai dan berkelanjutan, membantu masyarakat dan perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan lahan [12].

Rehabilitasi Lahan: Penyuluhan memberikan pengetahuan tentang teknik rehabilitasi lahan pasca-tambang, sehingga lahan dapat digunakan kembali untuk keperluan produktif lainnya [13].

4. Penguatan Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi Aktif: Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses evaluasi lahan dan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pertambangan.

Hak dan Tanggung Jawab: Penyuluhan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait penggunaan dan pengelolaan lahan di sekitar tambang, serta bagaimana mengadvokasi kepentingan mereka.

5. Meningkatkan Kerjasama Antara Masyarakat dan Perusahaan

Kolaborasi yang Lebih Baik: Penyuluhan menciptakan kesempatan untuk dialog antara masyarakat dan PT Agincourt Resources, sehingga tercipta kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya penyuluhan, proses evaluasi lahan menjadi lebih transparan, meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak lingkungan dan sosial.

6. Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan: Penyuluhan ini sejalan dengan upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dimana kegiatan ekonomi seperti pertambangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Manfaat Jangka Panjang: Dengan pemahaman dan partisipasi yang lebih baik, masyarakat dan perusahaan dapat bekerja sama untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat jangka panjang dari kegiatan pertambangan.

7. Penegakan Regulasi dan Kebijakan Lingkungan

Kepatuhan Hukum: Penyuluhan mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan terkait lingkungan hidup, yang mengharuskan evaluasi dan pengelolaan lahan secara bertanggung jawab.

Monitoring dan Evaluasi: Pengetahuan tentang evaluasi lahan memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam memantau dan mengevaluasi dampak pertambangan terhadap lingkungan mereka [14].

Studi ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya evaluasi lahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sekitar tambang.

Gambar 1. Pembukaan Pengabdian evaluasi lahan dan dampak pertambangan

Semua gambar yang dimasukkan dalam dokumen harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan bagi reviewer untuk mencermati makna gambar.

Gambar 2. Mengevaluasi dampak pertambangan terhadap lingkungan mereka.

Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam penyuluhan tentang pentingnya studi evaluasi lahan bagi masyarakat sekitar tambang PT Agincourt Resources di Kecamatan Batangtoru mencakup serangkaian langkah strategis untuk

memastikan penyuluhan berjalan efektif, interaktif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan, dengan fokus pada keterlibatan aktif masyarakat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan penggunaan media yang beragam. Berikut adalah metode yang diterapkan:

1. Persiapan Penyuluhan

1.1 Analisis Kebutuhan

Tujuan: Mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat terkait evaluasi lahan dan dampak pertambangan.

Kegiatan: Melakukan survei awal, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) untuk mengumpulkan data tentang persepsi, pengetahuan, dan kekhawatiran masyarakat.

1.2 Perancangan Materi Penyuluhan

Tujuan: Menyusun materi penyuluhan yang relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal.

Kegiatan: Mengembangkan modul penyuluhan, presentasi, brosur, dan panduan praktis tentang evaluasi lahan, dampak pertambangan, serta teknik mitigasi dan rehabilitasi.

1.3 Identifikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tujuan: Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk PT Agincourt Resources, pemerintah daerah, LSM, dan akademisi.

Kegiatan: Membentuk tim penyuluhan yang terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi.

2. Pelaksanaan Penyuluhan

2.1 Seminar dan Lokakarya

Tujuan: Memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang evaluasi lahan secara langsung.

Kegiatan: Menyelenggarakan seminar dan lokakarya di pusat-pusat komunitas atau balai desa dengan topik-topik seperti dampak pertambangan terhadap lahan, teknik evaluasi lahan, dan metode rehabilitasi.

2.2 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Tujuan: Menggali lebih dalam pandangan masyarakat dan mendapatkan umpan balik tentang kegiatan penyuluhan.

Kegiatan: Memfasilitasi FGD dengan kelompok masyarakat yang berbeda (misalnya, petani, nelayan, ibu rumah tangga) untuk memahami kebutuhan spesifik dan membahas solusi yang tepat.

2.3 Kunjungan Lapangan dan Demonstrasi

Tujuan: Memberikan pengalaman praktis tentang evaluasi dan rehabilitasi lahan.

Kegiatan: Mengorganisir kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang terkena dampak pertambangan dan demonstrasi teknik-teknik evaluasi serta rehabilitasi lahan.

2.4 Penyuluhan Berbasis Media

Tujuan: Memanfaatkan media untuk penyebaran informasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kegiatan: Menggunakan media lokal seperti radio komunitas, poster, dan media sosial untuk menyebarkan pesan penyuluhan, termasuk konten audio-visual tentang dampak pertambangan dan langkah-langkah mitigasi.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

3.1 Penilaian Kegiatan Penyuluhan

Tujuan: Mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan dan dampaknya terhadap pemahaman serta tindakan masyarakat.

Kegiatan: Menggunakan kuesioner dan wawancara setelah penyuluhan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat.

3.2 Pengembangan Rencana Tindak Lanjut

Tujuan: Memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari upaya penyuluhan.

Kegiatan: Menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup sesi penyuluhan tambahan, pelatihan lanjutan, dan pembentukan kelompok kerja masyarakat untuk pemantauan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

3.3 Pembuatan Laporan dan Dokumentasi

Tujuan: Mendokumentasikan hasil penyuluhan untuk referensi masa depan dan penyebaran informasi lebih lanjut.

Kegiatan: Menyusun laporan komprehensif yang mencakup temuan, umpan balik masyarakat, serta rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan penyuluhan di masa mendatang.

4. Strategi Pengelolaan dan Kolaborasi

4.1 Kerjasama dengan PT Agincourt Resources

Tujuan: Memperoleh dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak perusahaan tambang.

Kegiatan: Berkoordinasi dengan PT Agincourt Resources untuk mendapatkan data yang relevan, akses ke lokasi tambang, dan dukungan logistik untuk kegiatan penyuluhan.

4.2 Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Tujuan: Memastikan keselarasan dengan kebijakan daerah dan program pemerintah terkait pengelolaan lingkungan.

Kegiatan: Mengadakan pertemuan reguler dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan panduan kebijakan dan dukungan dalam pelaksanaan penyuluhan.

4.3 Pemberdayaan Komunitas Lokal

Tujuan: Membangun kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi dan pengelolaan lahan.

Kegiatan: Mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi masyarakat yang tertarik untuk menjadi fasilitator lokal dalam upaya pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa penyuluhan tidak hanya informatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memahami dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dengan lebih baik. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif diharapkan dapat membangun kesadaran, meningkatkan partisipasi aktif, dan memfasilitasi solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar tambang PT Agincourt Resources.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penyuluhan

1.1 Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Kenaikan Kesadaran: Penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pertambangan terhadap kondisi lahan. Sebelum penyuluhan, sekitar 45% responden memiliki pemahaman terbatas tentang dampak pertambangan. Setelah penyuluhan, angka ini naik menjadi 85%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap isu ini.

Pengetahuan tentang Evaluasi Lahan: Sebanyak 80% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep evaluasi lahan dan pentingnya studi tersebut dalam mengelola dampak pertambangan. Hal ini terlihat dari peningkatan skor tes pengetahuan yang diadakan sebelum dan sesudah penyuluhan [15].

1.2 Partisipasi Aktif dan Keterlibatan Masyarakat

Diskusi dan FGD: Partisipasi masyarakat dalam diskusi dan Focus Group Discussions (FGD) sangat aktif, dengan lebih dari 70% peserta terlibat dalam pertanyaan, saran, dan diskusi mengenai strategi evaluasi dan rehabilitasi lahan.

Kunjungan Lapangan: Kunjungan lapangan dan demonstrasi teknik evaluasi lahan menarik minat 65% peserta untuk terlibat langsung dalam praktik di lapangan, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap aplikasi praktis dari konsep yang dipelajari.

1.3 Perubahan Sikap dan Tindakan

Komitmen Rehabilitasi Lahan: Sekitar 60% dari peserta menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi lahan dan pemantauan lingkungan yang diusulkan oleh PT Agincourt Resources.

Pembentukan Kelompok Kerja: Pembentukan kelompok kerja masyarakat untuk memantau dan melaporkan dampak

pertambangan telah disepakati oleh lebih dari 50% peserta, menunjukkan adanya perubahan sikap yang proaktif dalam pengelolaan lingkungan.

1.4 Kolaborasi dan Dukungan dari Pemangku Kepentingan

Dukungan Perusahaan: PT Agincourt Resources memberikan dukungan penuh terhadap penyuluhan ini dengan menyediakan sumber daya dan informasi yang diperlukan. Perusahaan juga menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan hasil dari penyuluhan dalam program pengelolaan lingkungannya.

Kerjasama Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah Kecamatan Batangtoru menunjukkan dukungan dengan memberikan panduan kebijakan dan fasilitas untuk pelaksanaan penyuluhan, serta mengintegrasikan hasil penyuluhan dalam rencana pengembangan lingkungan daerah.

2. Pembahasan

2.1 Relevansi dan Dampak Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan yang komprehensif menjadi krusial di wilayah sekitar tambang PT Agincourt Resources, terutama dalam meminimalkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Studi evaluasi lahan memungkinkan identifikasi masalah spesifik seperti erosi tanah, polusi air, dan perubahan kualitas tanah yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian serta ekosistem setempat.

Dampak Lingkungan: Pertambangan sering kali menyebabkan degradasi lahan melalui proses seperti penggalian dan penggunaan bahan kimia, yang dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan air. Evaluasi yang akurat membantu mengidentifikasi area yang paling terpengaruh dan merancang langkah mitigasi yang tepat.

Manfaat Sosial-Ekonomi: Bagi masyarakat sekitar tambang, evaluasi lahan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak langsung terhadap mata pencaharian mereka, seperti pertanian dan perikanan. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk terlibat dalam rehabilitasi dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.

2.2 Efektivitas Metode Penyuluhan

Pendekatan penyuluhan yang interaktif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Penggunaan seminar, lokakarya, dan kunjungan lapangan memberikan pengalaman langsung kepada peserta dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual.

Peningkatan Pengetahuan: Materi penyuluhan yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat berhasil menjawab pertanyaan dan kekhawatiran utama, sehingga peserta dapat memahami konsep evaluasi lahan dengan lebih baik.

Partisipasi Aktif: Kegiatan seperti FGD dan kunjungan lapangan mendorong partisipasi aktif dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka serta terlibat dalam tindakan praktis yang relevan.

2.3 Tantangan dan Kendala

Beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan penyuluhan meliputi:

Ketidakhahaman Awal: Tingkat pemahaman awal yang rendah mengenai evaluasi lahan menimbulkan tantangan dalam menyampaikan materi yang kompleks. Hal ini diatasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan analogi yang mudah dipahami.

Keterbatasan Logistik: Akses ke beberapa lokasi tambang yang terkena dampak

terbatas, sehingga kunjungan lapangan harus diatur dengan hati-hati agar tetap aman dan efektif.

Kolaborasi Berkelanjutan: Menjaga keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang memerlukan strategi komunikasi dan tindak lanjut yang konsisten. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk perusahaan tambang dan pemerintah daerah.

2.4 Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Berdasarkan hasil penyuluhan, beberapa rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut meliputi:

Penyuluhan Berkelanjutan: Penting untuk melakukan penyuluhan berkelanjutan dengan materi yang diperbarui secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Pelatihan Lanjutan: Mengadakan pelatihan lanjutan untuk masyarakat lokal yang berminat menjadi fasilitator lokal, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam program pemantauan dan rehabilitasi lahan.

Penguatan Kelompok Kerja: Memperkuat kelompok kerja masyarakat dengan dukungan teknis dan sumber daya untuk memastikan efektivitas pemantauan dan pelaporan dampak pertambangan.

Pemantauan Terpadu: Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintah daerah untuk pemantauan terpadu dan respons cepat terhadap dampak lingkungan yang terdeteksi.

Kesimpulan

Penyuluhan mengenai pentingnya studi evaluasi lahan di Kecamatan Batangtoru

telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan berkontribusi pada efektivitas penyuluhan ini. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaan, pendekatan yang interaktif dan partisipatif menunjukkan hasil yang positif dan memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Upaya berkelanjutan dan pengembangan program penyuluhan yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penyuluhan tentang pentingnya studi evaluasi lahan bagi masyarakat sekitar tambang PT Agincourt Resources di Kecamatan Batangtoru telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak kegiatan pertambangan terhadap kondisi lahan dan lingkungan. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan penyuluhan ini adalah:

Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan

Kesadaran Masyarakat: Penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya studi evaluasi lahan dalam mengidentifikasi dan mengelola dampak pertambangan. Sebelum penyuluhan, pengetahuan masyarakat tentang evaluasi lahan dan dampaknya terhadap lingkungan sangat terbatas. Setelah kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka mengenai risiko dan manfaat dari kegiatan pertambangan serta pentingnya mitigasi dampak lingkungan.

Pemahaman tentang Evaluasi Lahan: Melalui seminar, lokakarya, dan kunjungan lapangan, masyarakat mendapatkan pengetahuan praktis tentang metode evaluasi lahan, teknik rehabilitasi, dan cara memantau dampak lingkungan secara

efektif. Informasi ini memungkinkan mereka untuk lebih proaktif dalam menjaga dan memulihkan kualitas lahan yang terpengaruh oleh kegiatan tambang.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Keterlibatan dalam Kegiatan: Partisipasi aktif dari masyarakat dalam diskusi, FGD, dan kunjungan lapangan menunjukkan antusiasme mereka untuk terlibat langsung dalam pengelolaan lahan. Masyarakat juga menunjukkan kesiapan untuk berkontribusi dalam program rehabilitasi lahan dan pemantauan dampak tambang.

Pembentukan Kelompok Kerja: Penyuluhan ini memfasilitasi pembentukan kelompok kerja lokal yang bertugas memantau kondisi lahan dan melaporkan perubahan lingkungan, sehingga memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap dampak negatif dari pertambangan.

Kolaborasi yang Efektif dengan Pemangku Kepentingan

Kerjasama dengan PT Agincourt Resources: Dukungan penuh dari PT Agincourt Resources, termasuk dalam penyediaan data, akses lokasi, dan logistik, memperkuat efektivitas penyuluhan. Komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan hasil penyuluhan menunjukkan adanya sinergi positif antara masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan lahan.

Dukungan Pemerintah Daerah: Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyuluhan memastikan bahwa kegiatan ini selaras dengan kebijakan lokal dan program pemerintah terkait lingkungan, serta mendukung implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan Pemahaman Awal: Tingkat pemahaman awal masyarakat yang rendah menjadi tantangan dalam menyampaikan konsep evaluasi lahan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan analogi yang relevan membantu mengatasi kendala ini.

Gambar 3. Pelatihan tingkat pemahaman masyarakat terkait evaluasi lahan dan dampak pertambangan

Keterbatasan Logistik: Akses ke lokasi tambang yang terbatas menimbulkan tantangan logistik dalam pelaksanaan kunjungan lapangan. Namun, perencanaan yang matang dan dukungan dari pemangku kepentingan berhasil mengatasi sebagian besar kendala ini.

Rekomendasi untuk Keberlanjutan

Penyuluhan Berkelanjutan: Perlunya program penyuluhan yang berkelanjutan dan penyegaran materi secara periodik untuk menjaga kesadaran dan pengetahuan masyarakat tetap up-to-date.

Pelatihan Lanjutan dan Penguatan Kelompok Kerja: Pelatihan lanjutan bagi fasilitator lokal dan penguatan kelompok kerja masyarakat akan meningkatkan efektivitas pemantauan dan pelaporan dampak pertambangan.

Kolaborasi Terus-Menerus: Melanjutkan kolaborasi antara masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat terhadap masalah lingkungan yang muncul dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penyuluhan tentang pentingnya studi evaluasi lahan di Kecamatan Batangtoru terbukti

efektif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Dengan pengetahuan yang diperoleh, masyarakat menjadi lebih siap untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi lahan yang terkena dampak. Kolaborasi yang baik antara masyarakat, PT Agincourt Resources, dan pemerintah daerah memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, upaya berkelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari program penyuluhan sangat diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT. Agincourt Resources yang telah memberi dukungan dan memfasilitasi kegiatan di lapangan.

Daftar Pustaka

- [1] Indartomo Y.S., dkk. 2009. Energi dan Lingkungan Sebuah Keterkaitan yang Erat. Prosiding Seminar Nasional 4 – 5 Maret 2009 Dies Emas ITB, Bandung.
- [2] Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2010. Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pertanian dan Kehutanan. Jakarta: BSN.
- [3] Bambang, I., & Suharto, S. (2012). Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [4] Darmawan, R., & Purwanto, B. (2014). Rehabilitasi Lahan Kritis: Studi Kasus di Wilayah Pertambangan. Surabaya: Airlangga University Press.
- [5] Departemen Pertanian. (2009). Pedoman Teknis Evaluasi Lahan. Jakarta: Departemen Pertanian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [6] Siregar, H. (2010). Prinsip dan Praktik Penyuluhan Pertanian dan Lingkungan. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- [7] Susanto, E., & Marhansyah, R. (2013). Manajemen Lingkungan di Wilayah Pertambangan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- [8] Wijayanto, A., & Mahendra, S. (2019). Evaluasi dan Mitigasi Dampak Lingkungan di Wilayah Pertambangan. Jakarta: UI Press
- [9] Winarto, B., & Sudarno, T. (2016). Pengelolaan Sumber Daya Lahan dalam Konteks Pertambangan. Bogor: IPB Press.
- [10] Yunus, M., & Ardiansyah, A. (2020). Pengaruh Pertambangan terhadap Lingkungan dan Strategi Pengelolaan. Bandung: ITB Press.
- [11] Zainuddin, M. (2012). Teknik Pengelolaan Lahan untuk Keberlanjutan Lingkungan Pertambangan. Jakarta: Pustaka Wirausaha.
- [12] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri LHK No. 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Bekas Tambang. Jakarta: Kementerian LHK.
- [13] World Bank. (2005). Environmental Management of Mining Operations in Developing Countries: A Guide for Government Officials. Washington, D.C.: The World Bank
- [14] Yusuf, A. (2018). Studi Evaluasi Lahan dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Lingkungan di Area Tambang. Malang: UB Press
- [15] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2019). Laporan Tahunan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. Jakarta: Kementerian ESDM.